

“ЎЗБЕКГИДРОЭНЕРГО” АЖ: 2024 ЙИЛ ТУБ ИСЛОҲОТЛАР ДАВРИ

Хуршид РАВШАНОВ

“Ўзбекгидроэнерго” АЖ
Ахборот-таҳлил бўлими бошлиғи

Аннотация: Мазкур мақолада “Ўзбекгидроэнерго” акциядорлик жамиятида 2024 йилнинг биринчи ярим йиллигида эксплуатация, инвестиция, саноат кооперацияси ва қурилиш соҳаларида амалга оширилган ишлар атрофлича ёритилади. Инвестиция лойиҳалари жараёнлари ва бошқичлари, энергия ишлаб чиқариш кўрсаткичлари таҳлил қилинади, ютуқ ва камчиликларга муносабат билдирилади, устувор вазифалар кўрсатилади.

Калит сўзлар: гидроэнергетика тармоғи, энергия самарадорлиги, барқарор ривожланиш, ишлаб чиқариш қувватлари, инвестиция лойиҳалари, қурилиш, модернизация, ўсиш суръати

АО «УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО»:
2024 ГОД – ПЕРИОД
КАРДИНАЛЬНЫХ РЕФОРМ

Хуршид РАВШАНОВ

Начальник информационно-аналитического отдела
АО «Узбекгидроэнерго»

Аннотация: В данной статье подробно описывается работа, проведенная в первом полугодии 2024 года в сферах эксплуатации, инвестиций, промышленной кооперации и строительства в акционерном обществе «Узбекгидроэнерго». Анализируются процессы и этапы реализации инвестиционных проектов, показатели энергопроизводства, дается мнение достижениям и недостаткам, указываются приоритетные задачи.

Ключевые слова: гидроэнергетическая сеть, энергоэффективность, устойчивое развитие, производственная мощность, инвестиционные проекты, строительство, модернизация, темпы роста.

JSC «UZBEKHYDROENERGO»:
2024 – A PERIOD OF RADICAL
REFORMS

Khurshid RAVSHANOV

Head of the Information and
Analysis Department of
JSC «Uzbekhydroenergo»

Abstract: This article provides a detailed description of the work carried out in the fields of operation, investments, industrial cooperation, and construction in the first half of 2024 by the joint-stock company «Uzbekhydroenergo.» It analyzes the processes and stages of implementing investment projects, energy production indicators, expresses opinions on achievements and shortcomings, and outlines priority tasks.

Keywords: hydropower network, energy efficiency, sustainable development, production capacity, investment projects, construction, modernization, growth rate.

Маълумки, саноат ривожига барқарор энергетикага боғлиқ. Шу билан бирга, энергия ресурсларидан оқилона фойдаланмасдан, энергия самарадорлигини таъминламасдан тизимда юқори натижаларга эришиб бўлмайди.

Гидроэнергетика тармоғини ривожлантириш ҳамда унинг узлуксиз фаолиятини таъминлаш, энергия манбаларини ва генерация қувватларини кўпайтириш – *Жамият сиёсатининг асосий устувор йўналишидир.*

Шу маънода, гидроэнергетика келгуси фаолияти учун долзарб ҳужжат – Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 12 июлдаги **“Гидроэнергетика соҳасини ислоҳ қилиш чора-тадбирларини жадаллаштириш тўғрисида”**ги ПҚ-252-сон қарори қабул қилинди.

Қарор билан гидроэнергетикани ривожлантириш бўйича 5 йиллик дастур тасдиқланди ҳамда унга кўра Жамият олдига 2028 йилгача қўшимча **3 285 МВт** қувватларни яратиш ҳисобига республика гидроэнергетика тармоғи жами қувватларини **5 508 МВт**га етказиш вазифаси қўйилди. Шунингдек, **449 МВт** бўлган **9 та** лойиҳани давлат кафолати остида ҳамда умумий қуввати **2 275 МВт** тенг бўлган **9 та** йирик лойиҳани хусусий инвесторлар иштирокида, шу жумладан, жами қуввати **1 600 МВт** бўлган **4 та** гидротўплаш электр станцияси қурилиши лойиҳасини амалга ошириш орқали амалдаги мавжуд ишлаб чиқариш қувватларини ошириш белгиланди.

Шу нуқтаи-назардан, жорий **2024 йил** Жамият ва гидроэнергетика фаолияти учун муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ўтган йиллар давомида Давлатимиз раҳбари Ш.М. Мирзиёевнинг бевосита гидроэнергетика тармоғига бўлган эътибори натижаси ўлароқ, бунёдкорлик ислохотлари жадал суръатлар билан тараққий этиб бормоқда. Дарҳақиқат, Жамият томонидан бугунги кунга қадар **430 МВт** янги энергия қувватлари яратилиб, Жамият тасарруфидаги энергия ҳосил қилувчи корхоналар умумий қуввати 2017 йилдаги **1 836 МВт**лик **37 та** ГЭСдан ҳозирги **2 242 МВт**лик (*2017 йилдагига нисбатан ўсиш суръати - 122%*) **69 та** ГЭСга етказилди.

Амалга оширилган саъй-ҳаракатлар натижасида, энергия ҳосил қилувчи корхоналар томонидан ишлаб чиқариш ҳажми ўтган йилга нисбатан **25 фоиз** ўсиш суръатига эга бўлган ҳолда, жорий 2024 йилда **8 млрд** кВт*соат электр энергияси ишлаб чиқариш мўлжалланган.

Мазкур кўрсаткич гидроэнергетика тарихидаги электр энергияси ишлаб чиқариш борасида энг юқори кўрсаткич бўлиши кутилмоқда.

Қолаверса, ҳисобот даврида энергия корхоналари таркибидаги гидроэлектр станцияларнинг бир кунлик ишлаб чиқариш ҳажми тарихий **45 млн** кВт*соатлик маррага етганлиги ҳам ўтиб бораётган йил гидроэнергетика учун сермахсул бўлишини англатади.

Бинобарин, бажарилган кенг кўламдаги бунёдкорлик ишлари ҳамда саноат ишлаб чиқариш суръатларининг йилдан-йилга ўсиб бориши, ўз навбатида, Жамиятнинг иқтисодий-молиявий кўрсаткичларига ўзининг ижобий таъсирини кўрсатмоқда.

Жумладан, Жамиятнинг жами активлари қиймати бугунги кунга келиб **12,3 трлн** сўмни (1 млрд доллар) ташкил этмоқда (2017 йилга нисбатан ўсиш суръати қарийб 5 баробар).

Бу шундан далолат берадики, “Ўзбекгидроэнерго” АЖ мамлакатимиз гидро салоҳиятидан юқори даражада фойдаланган ҳолда, ўз олдида қўйилган иқтисодий кўрсаткичларни ортиғи билан бажариб бормоқда. Халқаро даражадаги ташкилотлар, хусусан, PricewaterhouseCoopers халқаро аудит компанияси ўз расмий хулосасида “Ўзбекгидроэнерго” АЖ ҳар ҳисобот йили якунида ўтган ҳисобот йилига нисбатан йиллик ўртача 130 фоизга ўсишга эришганлигини алоҳида қайд этганлиги ҳам “Ўзбекгидроэнерго” АЖ тез суръатлар билан тараққий этиб бораётганлигини амалда яққол исботламоқда. Бу ҳам Жамият халқаро даражадаги йирик саноат ташкилотлари билан бир сафдан ўрин эгаллаганини кўрсатади.

Шубҳасиз, “Ўзбекгидроэнерго” АЖ эришилган натижалар билан тўхтаб қолгани йўқ.

Жорий 2024 йилда ҳам ўзимиз учун улкан мақсадларни белгилаб олганмиз. Хусусан, Президент Шавкат Мирзиёев раислигида бўлиб ўтган йиғилишларда гидроэнергетика тармоғига алоҳида тўхталиб, барча қўшимча имкониятларни ишга солишга эътибор қаратилмоқда.

Давлат раҳбари томонидан белгилаб берилган устувор йўналишларни инобатга олган ҳолда, Жамият бугунги кунда йирик лойиҳалар, хусусан, Пскем ГЭС, Қуйи Чотқол ГЭС, Оқсув ГЭСлар каскади ва Катта Андижон каналидаги ГЭСлар каскадида бунёдкорлик ишларини жадал суръат билан амалга оширмоқда.

Албатта, эришилаётган натижаларда, шубҳасиз, Жамият бошқарув тизими фаолияти самарадорлиги, масъулияти ва жавобгарлиги муҳим аҳамиятга эга. Ўз навбатида, Жамият буни чуқур ҳис қилган ҳолда ҳаракат қилиб келмоқда.

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Аввало, жорий йил ўтган йилларга нисбатан гидроресурсларга бой бўлмоқда. Бугунги кун ҳолатига мамлакатимиздаги гидроресурслар захираси ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 15-20 фоизга кўпни ташкил этмоқда. 2024 йилнинг 6 ойлигида ГЭСларга **57 млрд** м³ сув келган ва шундан **48 млрд** м³ сув (84%) ГЭСлар орқали ўтказилган.

№	Корхоналар номи	ЯНВАРЬ-ИЮНЬ				
		РЕЖА	ФАКТ	+/-, фарқи	баж-ши, % да	ўсиш суръати %да
	ЖАМИ	3 546,9	4 099,8	552,9	116%	120%
1	«Ўрта Чирчиқ ГЭСлар каскади» УК	1 330,6	1 628,4	297,7	122%	122%
2	«Чирчиқ ГЭСлар каскади» УК	507,9	588,4	80,5	116%	110%
3	«Қодирия ГЭСлар каскади» УК	172,0	175,6	3,6	102%	100%
4	«Тошкент ГЭСлар каскади» УК	102,7	116,0	13,3	113%	117%
5	«Қуйи Бўзсув ГЭСлар каскади» УК	121,0	133,7	12,7	110%	102%
6	«Фарҳод ГЭС» УК	235,1	308,6	73,5	131%	135%
7	«Самарқанд ГЭСлар каскади» УК	106,2	103,3	-3,0	97%	135%
8	«Андижон ГЭС» УК	368,4	362,1	-6,3	98%	124%
9	«Шаҳрихон ГЭСлар каскади» фл	29,8	33,9	4,1	114%	121%
10	«Туямўйин ГЭС» УК	176,0	155,9	-20,1	89%	108%
11	«Тўполанг ГЭС» УК	224,7	334,0	109,3	149%	167%
12	«Оҳангарон ГЭС» УК	46,1	48,9	2,9	106%	85%
13	«Ҳисорак ГЭС» УК	36,6	22,8	-13,8	62%	83%
14	«КФК КГЭСлар каскади» УК	29,5	32,7	3,2	111%	106%
15	«Қамчиқ ГЭС» УК	60,4	55,7	-4,7	92%	90%

Натижада, I ярим йиллик билан энергия ҳосил қилувчи корхоналар томонидан **4 100 млн** кВт*соат электр энергияси ишлаб чиқарилиб, режа ортиғи билан **116 фоизга** бажарилди. Бунда ўтган йилга нисбатан ўсиш суръати **120 фоизни** ташкил этмоқда.

Маълумот учун айтиш мумкинки, бугунги кунда ГЭСларнинг ўрнатилган қуввати гидроресурслардан келиб чиқиб, жорий йил I ярим йилликда техник жиҳатдан **6 млрд** кВт*соатгача электр энергияси ишлаб чиқариш имкониятини беради. ГЭСлар томонидан 6 ойликда **4,1 млрд** кВт*соат электр энергияси ишлаб чиқарилиб, ўрнатилган қувватдан фойдаланиш коэффициенти (**КИУМ**) Жамият бўйича ўртача – 42 фоизни ташкил этди. Гидроагрегатлар фойдали иш коэффициенти (**КПД**) эса ўртача – **81 фоизни** ташкил қилди. Бу сўнгги йиллардаги энг юқори кўрсаткич ҳисобланади.

Шунингдек, “Ўзбекгидроэнерго” АЖда маҳсулот таннархини қисқартириш ва харажатларни камайтириш чора-тадбирлари бўйича Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 4 майдаги “2024 йилда йирик sanoat тармоқларида маҳсулот таннархини қисқартириш ва харажатларни камайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига мувофиқ 2024 йилда Жамият тасарруфидаги энергия ҳосил қилувчи корхоналар ишлаб чиқариш харажатлари **474 млрд** сўмни ташкил этиб, уни қисқартириш эвазига маҳсулот таннархини **38,4 млрд** сўмга ёки **8,1 фоизга** камайтириш белгиланган.

2024 йил I ярим йилликда энергия ҳосил қилувчи корхоналар ишлаб чиқариш харажатлари **10,9 млрд** сўмга ёки режага нисбатан тўлиқ бажарилди. Жумладан, энергия ресурсларини тежаш – **1 млрд** сўм, жараёнларни рақамлаштириш – **1 млрд** сўм ва бошқа харажатларни камайтириш – **8,9 млрд** сўмни ташкил этди.

Шу билан бирга, ҳисобот даврида қурилиш-монтаж ишлари харажатларини мақбуллаштириш мақсадида идоровий қурилиш нормалари (**ШНҚ**) ишлаб чиқилиб, амалиётга татбиқ этилиши натижасида лойиҳалар доирасида қурилиш харажатлари **60 млрд** сўмга қисқартирилди. Космик суратлар ёрдамида тоғли ҳудудлардаги қор қатламини баҳолаш ва дастур асосида сув омборларига оқиб келадиган сув ресурсини прогноз қилиш имконини берувчи дастурий таъминот ишга туширилиши натижасида сув омборларидаги сув ресурсларини бошқариш ирригация-энергетика режими оптималлаштирилиб, **120,0 млн м³** гача сувларнинг салт чиқарилиши олди олиниши натижасида қўшимча энергия ишлаб чиқарилишига эришилди. ГЭС ва сув омборлари ҳудудидаги **2 250 кВт** қувватга эга қуёш станцияларида ишлаб чиқарилган **1,3 млн кВт*соат** электр энергияси станцияларнинг ўз технологик эҳтиёжларига ишлатилиб, **650 млн** сўм ишлаб чиқариш харажатлари камайтирилди.

Натижада, 2024 йил 1-ярим йилликда жами **73,1 млрд** сўм ишлаб чиқариш харажатлари **иктисод қилинди**.

Ҳисобот даврида Энергия ҳосил қилувчи корхоналар меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси – иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлари **136 млрд** сўмни ташкил этиб, ишчи-ходимларнинг ўртача ойлик иш ҳақи **9,6 млн** сўмга етди. Бу эса тизимда ўртача иш ҳақи ўтган йил шу даврига нисбатан 34 фоиз ўсганлигини кўрсатади.

Жамият ва унинг тизим корхоналари томонидан 6 ойликда давлат бюджетига қарийб **386,4 млрд** сўм тўловлар амалга оширилди. Бу кўрсаткич Жамият учун ниҳоятда муҳим бўлиб, йил якунига қадар **738,4 млрд** сўмлик маблағлар давлат бюджетига тўланади.

БОШҚА ЙЎНАЛИШЛАР БЎЙИЧА

Жамиятда 2024 йилда маҳаллийлаштириш доирасида **31 млрд** сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқариш белгиланган бўлиб, 6 ойликда **13,6 млрд** сўм маҳсулотлар ишлаб чиқарилиб, режа **108 фоизга бажарилди**.

Саноат маҳсулотлари бўйича 6 ойликда **87,8 млрд** сўм маҳсулотлар ишлаб чиқарилиб, режа **107 фоизга** бажарилди.

Хусусан,

- “Сувсаноатмаш” АЖ – 17,9 млрд. сўм (109 %);

- “Энергоқурилишиндустрия” МЧЖ – 69,9 млрд.сўм (106 %).

Саноат кооперациясини 2024 йилда **260 млрд** сўмга етказиш белгиланган. Жорий 6 ойликда **104,3 млрд** сўм саноат кооперацияси амалга оширилиб, режа **135 фоизга** бажарилди.

ҚУРИЛИШ-МОНТАЖ ИШЛАРИ БЎЙИЧА

Ўтган йиллар давомида Жамият томонидан **45 та** лойиҳа, шу жумладан, **32 та** янги ГЭС муваффақиятли фойдаланишга топширилди ва **13 та** мавжуд ГЭС замонавий талаблар асосида модернизация қилинди.

Албатта, амалга оширилган улкан бунёдкорлик ишларимизда, шубҳасиз, Жамият таркибида бўлган қурилиш дирекцияларининг ўрни ҳамда аҳамияти катта бўлди.

Шу билан бирга, Жамият олдида Давлат раҳбарининг топшириғига асосан бундан буён амалга оширилаётган йирик лойиҳаларнинг актив фазасига ўтиш ва истиқболли йирик лойиҳаларни амалга ошириш ҳисобига гидросалоҳиятдан фойдаланиш даражасини 2028 йилга қадар қарийб **6 000 МВтга** етказиш каби улкан, шу билан бирга масъулиятли вазифа қўйилганлигини инобатга олиб, соҳада **туб ислоҳотларни амалга ошириш вақти келди!**

ЖАМИЯТ – ИСЛОҲОТЛАР ТАШАББУСКОРИ

Жамият бошқаруви раиси, **ислоҳотлар – давр талаби** эканлигини инобатга олган ҳолда, Ҳукумат қарорларига мувофиқ тарзда жорий июль ойида тизимда янги маъмурий ислоҳотлар тўғрисидаги муҳим қарорни имзолади.

Шу нуқтаи назардан, **Гидроэнергетика соҳасида мутлақо янги давр бошланмоқда.**

Хусусан, 2024 йилни Жамият ва унинг тизим корхоналари учун **улкан ислоҳотлар йили**, десак адашмаймиз.

Жумладан, соҳада ислоҳот жараёнларини **уч босқичда** амалга ошириш мақсад қилинган.

Дастлабки босқичда, буюртмачи хизматлари Ягона марказлашган буюртмачи хизматига бирлаштирилди. Хусусан, Жамият тизимида амалда бўлган 4 та дирекция ўрнига **Ягона марказлашган дирекция** ташкил

этилди. Амалдаги ходимлар сони **30-35 фоизга** қисқартирилди. Жараёнда ўз соҳасининг чуқур билимдони, фидойи ва ўз ишида ижобий натижаларга эришган ходимларнигина лавозимда қолдиришга эришилди. Бундан кўзланган асосий мақсад бошқарув механизми самарадорлигига эришиш ҳамда кадрлар салоҳиятидан тўлақонли фойдаланган ҳолда, уларни тўғри танлаш ва мақсадли жойлаштириш, лойиҳаларни белгиланган муддатда сифатли амалга ошириш ва Ягона марказлашган бошқарув тизимига трансформация қилишдан иборат. Шу ўринда кадрларни танлашда гендер тенгликни таъминлаш мақсадида хотин-қизларнинг Жамият фаолиятидаги роли ҳамда таъсирини инобатга олиб, уларнинг салмоғини кескин ошириш чоралари кўрилди.

2-босқичда, Жамият тасарруфидаги корхоналар фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 ноябрдаги ПҚ-415-сон Қарорига асосан Жамият таркибидаги унитар корхоналар мулкӣ шакли ўзгартирилиб, 2024 йил 1 октябрдан Жамиятга қўшиб олиш шаклида қайта ташкил этилади, яъни филиалларга айлантирилади. Бунда, тизим корхоналари йўналишлари марказлаштирилган ҳолда, уларнинг ушбу функция ва вазифалари Жамият ижро аппарати ваколати доирасига ўтказилади.

3-босқичда, Жамият ижро аппарати ташкилий тузилмаси қайтадан шакллантирилиб, кадрларнинг малакавий салоҳияти кўриб чиқилади ҳамда Жамият ва тизим корхоналарида амалга оширилаётган кенг қамровли рақамлаштириш ишлари эвазига кадрлар штат бирликлари қисқартирилади.

Умуман олганда, Жамиятнинг жорий 6 ойлик фаолияти таҳлили ишлаб чиқаришда белгиланган режа ортиғи билан бажарилганлигини кўрсатмоқда. Фахрли ютуқларимиз қаторида кўзга ташланаётган камчиликларни ўз навбатида бартараф этишда, соҳа тараққиёти мақсадларини амалга оширишда тизимда фаолият юритаётган ҳар бир раҳбар ва ходим янада жонбозлик кўрсатиши, фаол ва ташаббускор бўлиши лозимдир.

Зеро, “Ўзбекгидроэнерго” АЖ Бошқарув раиси Абдуғани Сангинов таъкидлаганидек, “биз юқори салоҳият, талабчанлик, масъуллик ва ўзаро ҳамжиҳатлигимиз билангина истиқболли лойиҳаларимиз, замонавий гидроэнергетикадан кўзланаётган юксак марраларни мардона забт этиб борамиз”.

